

अपशिष्ट को संपदा में बदलना चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव का संक्षिप्त अध्ययन (उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में)

सुनील दत्त¹ एवं तारा आर्य²

1. शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, एम0 बी0 राज0 स्नात0 महा0 हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड।

dutt32sunil@gmail.com (8954607068)

2. असि0 प्रोफेसर, इतिहास विभाग, रास बिहारी बोस सुभारती युनिवर्सिटी, देहरादून उत्तराखण्ड।

taraaryatr@gmail.com (9758763543)

Received : 05/05/2024

1st BPR : 11/05/2024

2nd BPR : 22/05/2024

Accepted : 01/06/2024

Abstract

आधुनिक युग में अपशिष्ट प्रबंधन के रणनीति निहितार्थ है। कचरे को आमतौर पर बेकार या अनुपयोगी सामग्री माना जाता है। जो प्राथमिक उपयोग के बाद त्याग दिया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मिशन के विजन और मिशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कचरा एक ओर एक अवांछनीय कारक बन जाता है। तथा दूसरी ओर महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। जब कि कचरा राष्ट्रीय आय में दे सकता है। क्योंकि इस अपशिष्ट में पुनः उपयोग के माध्यम से उपयोग किए जाने पर आय का एक बड़ा स्रोत बनने की क्षमता रखता है। घरेलू कचरे पर ध्यान दे कर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोग करके वित्तीय जवाब देही के लिए एक परियोजना शुरू की गई, जिसने नगरपालिका स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के प्रशासन के दौरान वित्तीय जवाबदेही के लिए उपयोग करके एक लागत प्रभावी सॉफ्टवेयर समाधान तैयार किया। साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में नागरिकों के उत्साह को बनाए रखने के लिए कुछ व्यावहारिक समाधान भी देती है। विकसित और विकासशील देशों में (SWM) और कचरे से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कई समीक्षाएँ प्रकाशित की गईं। विशेष रूप से चार ईंधन उत्पादन तथा अपशिष्ट का नियंत्रित नहीं किया गया तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। जैसे-जैसे लोग शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। उसी प्रकार पर्यावरणीय मुद्दों की दरें भी बढ़ रही हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अपशिष्ट उत्पाद की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। कचरा मानव गतिविधि का एक हिस्सा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है लेकिन कचरे के उचित प्रबंधन से धन आसानी से अर्जित किया जा सकता है। कचरे के प्रबंधन से धन तो अर्जित किया जाता है लेकिन कचरे का बढ़ता स्तर सभी के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहें तो दुनिया में ऐसा कोई कचरा नहीं है जो काम न आये, ठोस कचरे के लगभग सभी घटकों में कुछ क्षमता होती है। अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से परिवर्तित या उपचारित किया जाए। इस लिए हम ठोस कचरो को घरेलू या व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न कार्बनिक या अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

Key words: अपशिष्ट, वित्त, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट से धन।

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा उत्तराखण्ड बना जिसको 'देव भूमि' के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखण्ड सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जो भारत के साथ साथ विदेशों से भी लोगों को आकृषित करता है। पर्यटन गतिविधियों की उच्च दर के कारण सरकार ने इसकी सुंदरता को यथासंभव प्राकृतिक बनाये रखने का फैसला किया है। उत्तराखण्ड में 13 जनपद हैं जिनमें सभी जनपदों में नगरपालिका बनायी गयी है। आधुनिक युग में अपशिष्ट प्रबंधन के रणनीति निहितार्थ है। आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा के संयोजन की मांग गैर-रैखिक अर्थव्यवस्था की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह कर रहा है। देश भर में 152.24 हजार टन कचरा प्रतिदिन इकट्ठा हो जाता है। जो देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती भरी समस्या है। कचरा मानव गतिविधि का एक हिस्सा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। लेकिन कचरे के उचित प्रबंधन से धन को अर्जित किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि कचरे से निपटने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तेजी से कचरे के स्रोत पर ही अलग करने की मुहिम चल रही है। लेकिन इकट्ठे हुए कबाड के निपटाने की समस्या से अभी भी उत्तराखण्ड को जूझना पड़ रहा है। जिसमें जनता की भागीदारी होती है। उसमें समस्याओं के समाधान के भी अनोखे रंग देखने को

मिलते हैं। सर्कुलर इकॉनमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादों को सस्टेनेबल तथा पुनः उपयोग और कच्चे माल से अर्थव्यवस्था के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें 3 आर यानि रीडयूस, रीयूज और रीसाइकल समेत तीनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। कचरे को आमतौर पर अवांछित या अनुपयोगी सामग्री माना जाता है। यह विषय इस सदी की वैश्विक चुनौतियों से कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट उत्पादन, जीवन के अन्त की अवधारणा को बहाली के साथ बदलना, विभिन्न संसाधनों की प्रकृति और अपशिष्ट प्रदूषण के साथ नकारात्मक प्रभावों की बढ़ती मान्यता के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के परस्पर है।

क्योंकि अपशिष्ट कोई भी पदार्थ है जिसे प्राथमिक उपयोग के बाद त्याग दिया जाता है। या दोषपूर्ण और किसी काम का नहीं माना जाता इस प्रकार का कचरा मानव के लिए लाभ युक्त हो सकता है। इस प्रकार अपशिष्ट को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। जिससे विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है। अपशिष्ट को एक ऐसे उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। कचरा मानव गतिविधि का एक हिस्सा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है लेकिन कचरे के उचित प्रबंधन से धन आसानी से अर्जित किया जा सकता है। कचरे के प्रबंधन से धन तो अर्जित किया जाता है लेकिन कचरे का बढ़ता स्तर सभी के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

कुमार और पंडित (2013): ने भारतीय भाहरो में कचरे की समस्याओं का अध्ययन किया और इन समस्याओं के लिए आवश्यक समाधान प्रस्ताविक किए। इसमें उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कचरे और विभिन्न चरणों की पहचान की जिसमें इसे प्रबंधित किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है। कि शहरी क्षेत्रों का उच्च आय वर्ग गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करता है इसमें उत्पादन के समय कचरे के भंडारण की समस्याओं का भी वर्णन किया गया है। इसमें स्रोत स्तर पर कचरे को अलग करने के महत्व को बताया गया है।

फ्रांसिस्का (2015): इस अध्ययन के अनुसार खाद्य अपशिष्ट के कारण होने वाली समस्याओं का तथा निष्पादन किये जाने वाले समाधानों की एक श्रृंखला की पहचान की इसमें बताया गया है कि खाद्य कचरे की समस्या बढ़ रही है।

मेहरोत्रा (2015): इस अध्ययन के अनुसार उभरते स्वच्छता संगठन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के परिशोधन के मामले में लंबे समय तक फैशन को आगे बढ़ाना चाहता है। प्रौद्योगिकी समाजिक परिवर्तन या बुनियादी ढांचे के किनारों का उपयोग करके "स्वच्छ भारत मिशन" को सक्षम करने के लिए स्वच्छता प्रबंधन को आधुनिक बनाने में सहायता कर सकती है।

श्रीकांत तायडे एट एल (2017): के अनुसार महाराष्ट्र के एपीएमसी में सब्जी अपशिष्ट के प्रबंधन के प्रबंधन में "अपशिष्ट से धन" से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रबंधन किया जाता है। उन प्रौद्योगिकी में से एक है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी समाधान के रूप में अन्य अनुप्रयोगों के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना निष्कर्ष कृषि अपशिष्ट धन उत्पन्न करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन है।

अध्ययन के उद्देश्य:

- (1) अपशिष्ट तथा उसके स्वरूपों की अवधारणा को जानना।
- (2) कचरे का निर्वारण कैसे किया जाता है तथा री-साइकिल का अध्ययन करना।
- (3) अपशिष्ट को संपदा में परिवर्तित करने के अध्ययन की समीक्षा करना।
- (4) लोगों को अपशिष्ट प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना और यह समझाना कि अपशिष्ट के ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है जिसका उपयोग उनके उपभोग के लिए किया जा सकता है।

परिकल्पना:

प्रस्तुत लेख की मुख्य परिकल्पना इस प्रकार है।

- (1) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बहुत अधिक प्रभावी नहीं है।
- (2) सरकार के नीतिगत प्रयासों के बावजूद अधिक प्रगति नहीं हो सकी।
- (3) अपशिष्ट की रीसाइकल से आर्थिक तथा पर्यावरण की स्थिति में सुधार किया है।

कार्यविधि:

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंको पर आधारित है। द्वितीय समंको एकत्रित करने के लिए अर्थ एवं संख्या विभाग, सांख्यिकी, पत्रिका, योजना, रिपोर्ट, पुस्तकों समाचार पत्रों एवं शोध पत्रों की सहायता ली गई है। इस प्रकार इस शोध पत्र को सार्थक और सत्य पर आधारित बनाने के लिए विभिन्न शोध पत्रों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंको पर आधारित है।

विवेचना:

शहरों में अधिक पलायन के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है अधिक जनसंख्या के कारण अधिक अपशिष्ट (कचरा) प्राप्त हो जाता है। कचरे की समस्या से स्वास्थ्य सम्बंधी भिन्न प्रकार की बिमारिया उत्पन्न होने का खतरा रहता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएं पैदा कर रहा है। ठोस कचरे के मुख्य स्रोत आवासीय, संस्थागत निर्माण, औद्योगिक और कृषि है। इस कचरे का निवारण के लिए कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने से वित्तीय और वित्तीय व्यवस्था के साथ ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। उत्तराखण्ड सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जो भारत के

साथ साथ विदेशों से भी लोगों का आकर्षित करता है। पर्यटन गतिविधियों की उच्च दर के कारण सरकार ने इसकी सुंदरता को यथासंभव बनाए रखने का फैसला किया है। उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन कुछ महानगरों में परियोजनाओं को शुरू किया गया है। जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी और नैनीताल शामिल हैं। कचरे का अनुचित प्रबंधन और पर्यावरणीय मुद्दे खतरनाक प्रभाव पैदा कर सकता है। कचरे को आमतौर पर अव्यक्त या अनुपयोगी सामग्री माना जाता है अपशिष्ट कोई भी पदार्थ है जिसे प्राथमिक उपयोग के बाद त्याग दिया जाता है। या बेकार दोषपूर्ण माना जाता है उत्पाद लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है कचरा प्रबंधन करने वाले प्रत्येक संगठन द्वारा अपनाया जाना चाहिए प्रबंधकीय स्तर पर उन्हें संभावित संसाधनों तथा महत्वपूर्ण आर्थिक पर्यावरणीय और समाजशास्त्रीय अतिरिक्त मूल्य वाली वस्तुओं के रूप में माना जाता है। जिन्होंने चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट से धन परिवर्तन की दिशा में अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों को सफलतापूर्वक अपनाया है।

कचरा उत्तराखण्ड के सात प्रमुख भागों से ठोस कचरे का उपयोग किया जाता है और इसे बिजली में परिवर्तित किया जायेगा। और पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार इस बिजली का उत्पादन उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को दिया जायेगा। निजी तौर पर वित्तपोषित संयंत्र में शहरी और आधुनिक क्षेत्रों से नियमित रूप से निकलने वाले 550 मेट्रिक टन असंयोजित ठोस कचरे को प्राप्त करने संभालने और संसोधित करने की क्षमता होगी। जीवन में कुछ चीजे निश्चित हैं परिवर्तन और बर्बादी हमारे जीवन में इन चीजों को होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेहतर प्रबंधन से हम खुद को तैयार कर सकते हैं। अधिकांश व्यवसाय कचरे को "ऐसी कोई भी चीज जो मूल्य नहीं बनाती है" आम आदमी की नजर में जो भी अव्यक्त या उपयोगी नहीं है वह कचरा या इसे हम यह भी कह सकते हैं, कि मूल्यहीन वस्तु है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहें तो दुनिया में ऐसा कोई कचरा नहीं है। यह भी देखा गया है कि ठोस कचरे के लगभग सभी घटकों में कुछ क्षमता होती है। अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से परिवर्तित या उपचारित किया जाए। इस लिए हम ठोस कचरों को घरेलू या व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न कार्बनिक या अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो पहले कचरा मालिक की नजर में अपना मूल्य खो सकते हैं। लेकिन जो किसी और के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। कचरा के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं जैसे घरेलू कचरा, फ़ैक्ट्री का कचरा, ई-कचरा, निर्माण अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट आदि। विश्वभर में सरकारें कारोबार क्षेत्र और अन्य संगठन चक्रीय अभ्यासों को अपनाने और अधिकाधिक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के रास्तों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे उत्पादन मॉडल का उपयोग करते हैं। जो अधिकतम मूल्य महत्व को बनाए रखने पर लक्षित हो ताकि एक ऐसे तंत्र का निर्माण हो सके जो संवहनीयता, दीर्घ जीवन, पुनः उपयोग और पुनचक्र को बढ़ावा देती है। कचरे को फल-सब्जियों व पत्तों की वेस्ट से खाद बनाने और कपड़े, पेपर, रबड, लौह, प्लास्टिक, कांच, का रीसाइकिल करना।

चित्र न0 1 देहरादून जनपद में उत्पन्न होने वाला प्रतिदिन प्राप्त कचरा भार प्रति कुन्तल

उपयुक्त ग्राफ के अनुसार उत्तराखण्ड के शहर तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में इकट्ठा होने वाले अपशिष्ट जो प्रतिदिन के अनुसार प्राप्त होता है ग्राफ में खाने की सब्जियों से प्राप्त कचरा 4 प्रतिशत तथा कांच वाला कचरा 20 प्रतिशत और धातु वाला अपशिष्ट 5 प्रतिशत, कागज और लकड़ी से मिलने वाला कचरा 26 प्रतिशत, प्लास्टिक से प्राप्त कचरा 30 प्रतिशत, रबर और लेदर से मिलने वाला कचरा 14 प्रतिशत और अन्य कचरा 14 प्रतिशत प्राप्त होता है।

तालिका न0 1 –उत्तराखण्ड के तीन सहरोँ में एक दिन मे इक्ठ्ठा होने वाले कचरा (कुल प्रतिशत में)

क्र0• स0	अपशिष्ट घटक	देहरादून जनपद		हरिद्वार जनपद		नैनीताल जनपद	
		भार प्रति कुन्तल	प्रतिशत %	भार प्रति कुन्तल	प्रतिशत	भार प्रति कुन्तल	प्रतिशत
1	लकडी तथा कागज	6.47	26 %	5.22	30 %	3.75	25 %
2	प्लास्टीक तथा लेदर	5.15	35 %	4.24	18 %	3.15	23 %
3	धातुओं का कचरा	0.47	5 %	0.68	2 %	0.24	2 %
4	कांच का कचरा	6.15	20 %	3.15	15 %	4.15	21 %
5	अन्य कचरा	7.25	14 %	4.06	35 %	5.18	29 %
कुल		24.47	100%	17.35	100%	16.47	100%

तालिका न0 2 : अपशिष्ट संरचना का वर्तमान अनुमान

आय स्तर के लोग	जैविक कचरे से आय %	कागज के कचरे से आय %	कांच के कचरे से आय %	धातु के कचरे से आय %	प्लास्टीक के कचरे से आय%	अन्य कचरे से आय %
कम आय	45	8	5	3	12	16
निम्न मध्यम आय	50	10	5	4	16	14
उच्च मध्यम आय	45	16	8	7	13	12
अधिक आय	26	34	13	17	12	18

उपयुक्त सारणी के अनुसार जैविक कचरा निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे खाद्य अपशिष्ट, कागज का कचरा जो उच्च आय वर्ग लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है। जिसमे किताबें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, कार्डबोर्ड आदि शामिल है। कचरे का उत्पादन सीधे लोगों की आय से संबंधित है।

“कचरे से धन” एक कृत्रिम निर्माण है कचरा केवल देखने वाले की नजर में है जो कचरे की कल्पना करता है जबकि वास्तव में सभी कृषि उत्पादन में अंतर्निहित मूल्य होता है। खेतों से निकलने वाले कचरे की धारणा को समाप्त करने और इसके बजाय उत्पादन की प्रत्येक इकाई को मूल्य उत्पन्न करने के अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है।

1. कचरे को निपटाने के लिए अंतिम उत्पाद के रूप में देखने के पारंपरिक दृष्टिकोण को बदलकर पर्यावरणीय समस्या का समाधान करना।
2. पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे संभावित मूल्य में बदलना दुनिया के लिए बड़ा विवाद माना जाता है।
3. अपशिष्ट रूपांतरण प्रक्रियाएं बड़े पैमाने पर सूक्ष्म अद्यमिता सौभाग्य पैदा कर सकते हैं।
4. सरकार के नीतिगत प्रयासों के बावजूद अधिक प्रगति नहीं हो सकी है भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था मिशन के अंतिम लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टि की कमी और नीतियों के वास्तविक कार्यान्वयन में अंतराल प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
5. भारत में बहुत से लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा और इसके लाभों से अवगत नहीं है। जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों को लागू करने के लिये समर्थन प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

निष्कर्ष

यह अध्ययन इस निष्कर्ष से संबंधित है इसमें उपरोक्त विश्लेषण के परिणामों तथा उसके प्रभावों के साथ दिया गया है। उत्तराखण्ड की वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। या फिर स्वच्छ पर्यावरण की ओर निर्देशित नहीं है। उत्तराखण्ड में देखा जाय तो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग का बड़ा हिस्सा है। जिसके कारण उत्तराखण्ड में ठोस अपशिष्ट उत्पादन बहुत असमान है क्योंकि ट्रेकिंग, कैम्पिंग, यात्रा के समय में अपशिष्ट अधिक होता है। वर्तमान समय में अपशिष्ट प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परियोजना ने अपशिष्ट प्रबंधन में जबाब देही के लिए एक सॉफ्टवेयर समाधान तैयार किया है। अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े विभिन्न वित्त सम्बन्धी मुद्दों में एक आसान सॉफ्टवेयर समाधान पाया गया है। उत्तराखण्ड के प्रमुख शहर अपशिष्ट से बिजली बनाने और मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सकता है, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, नैनीताल, टिहरी आदि जैसे प्रमुख शहर अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन में योगदान देने में मदद कर सकते हैं। कचरा संसाधन को ऐसे ही माना जाना चाहिए कि वे महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अतिरिक्त मूल्य वाली वस्तुएँ हैं। उचित अपशिष्ट उपचार सतत विकास और सतत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई अपशिष्ट प्रबंधन योजना

अपशिष्ट को कम करती है। यहाँ तक कि नष्ट भी कर देती है, जिससे मूल्य वान भूमि सुरक्षित रहती है। अपशिष्ट डंप की कमी और रिसाव संग्रह के बिना गैर-नियंत्रित लैंडफिल भूमिगत जल को संरक्षित करने के प्रमुख तत्वों में से एक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. एमेस क्राइडर एन : 2011 कृषि अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन फील्ड पुस्तिका, 210(4)
2. अग्रवाल और जैन, एस (2017) उत्तराखण्ड राज्य के एमएस डब्ल्यू से बिजली उत्पादन का दायरा, 2(2456), 49-54
- 3- CPCB, (2013) . Status Report on Municipal solid waste management, 1-13.
4. Nagar. B. B (2015) government incentives for industrial waste to energy projects in india contents;
5. Shrikant tayade, D, Anant Marathe, B. Vilas Sapkal, s . And Rajiv Sapkal, s. 2017, Sustainable solution for vegetable waste Generated at District Agriculture produce marketing centre, International Research Journal in science, 3(4): 2393-8021.
6. Kimothi , s. p. Sanjeev Panwar, And Anjani khulbe, 2020, Creating wealth from Agricultural Waste Creating Wealth from Agricultural Waste. Indian council of Agricultural Research, new Delhi: 172
7. Ghinea C (2012): Waste management models and their application to sustainable management of recyclable waste. Phd thesis, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania.
8. <https://www.jetir.org>
9. <http://www.jmr.com>
10. नव भारत टाइम्स
11. हिन्दूस्तान
12. इकोनॉमिक टाइम्स

*** **